

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО АБЫЛХАНА КАСТЕЕВА И УРАЛА ТАНСЫКБАЕВА

Хайитбой Дадахонович Холмирзаев

к.и.н. доц., ТГПУ им Низамии.

Асель Нурдуллаевна Джумадуллаева

к.и.н., доц., Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави.

АННОТАЦИЯ:

Фонд развития культуры и искусств Республики Узбекистан совместно с Государственным музеем искусств имени Абылхана Кастеева организовал выставку произведений Урала Тансыкбаева.

Впервые за 40 лет масштабная ретроспективная экспозиция представит 78 работ художника из музеев Узбекистана и Казахстана, охватывая все этапы его творчества. Урал Тансыкбаев – один из символов узбекской живописи.

Ключевые слова: Живопись, традиции, национальная живопись, Казахстан, Узбекистан, авангард, неопримитивизм, реализм, национальный дух, мышление, мировоззрение, колорит, композиция цвета.

ANNOTATION:

The Foundation for the Development of Culture and Arts of the Republic of Uzbekistan together with the State Museum of Arts named after Abyl Khan Kasteyev organized an exhibition of works by Ural Tansykbaev. For the first time in 40 years, a large-scale retrospective exhibition will present 78 works by the artist from museums in Uzbekistan and Kazakhstan, covering all stages of his career. Ural Tansykbaev is one of the symbols of Uzbek painting.

Keywords: Painting, traditions, national painting, Kazakhstan, Uzbekistan, avant-garde, neo-primitivism, realism, national spirit, thinking, worldview, color, color composition.

Введение. Во время визита в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави состоялась творческая беседа с коллегами об этой выставке, что и вдохновило на написание данной статьи.

Выставка посвящена не только 120-летию со дня рождения Урала Тансыкбаева, но и многолетнему творческому сотрудничеству узбекского и казахского народов. Торжественное открытие состоялось в Алматы. Выставка позволяет проследить эволюцию мастера – от ранних экспериментов до зрелых пейзажей.

"Творчество Тансыкбаева неразрывно связано с Казахстаном. Он много работал здесь, дружил с Абылханом Кастеевым. Надеюсь, эта выставка ещё больше укрепит наши культурные связи!" – отметила помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева.

Цель статьи – проанализировать специфику формирования живописи Казахстана и Узбекистана на её раннем этапе, а также показать, как Абылхан Кастеев и Урал Тансыкбаев, два народных художника, отразили общие и специфические черты развития живописи региона.

Целью написания статьи является, прежде всего, анализировать специфику формирования живописи Казахстана и Узбекистана на первом этапе.

Раскрыть, как Абылхан Кастеев и Урал Тансыкбаев, два народных художника, связанных не только территорией, но и языком, этнической принадлежностью, историей, отразили общие и специфические черты развития живописи в регионе.

Задачи исследования. Философская суть авангардизма — стремление к преодолению противоречий в обществе скачками и скачками, независимо от необходимых этапов развития и реальных условий.

....Авангардизм (франц. *avantgardiste*) - 20 век. Общий термин для ряда современных течений в литературе и искусстве. Сторонники авангардизма ставили перед собой цель радикально обновить литературу и искусство, расширить его формы и выразительные возможности, критически относились к ранее сложившимся течениям (в том числе романтизму, реализму, импрессионизму, неоклассицизму и др.).

2). Представителей авангардного искусства объединяло общее стремление к обновлению тематики, стиля, формы и содержания искусства. В рамках общего течения авангарда (модернизма) столкнулись художники с противоречивыми тенденциями, разными социальными, идеологическими и эстетическими

взглядами, непохожими творческими судьбами. Острейшие социальные противоречия эпохи нашли отражение в противоречиях авангардизма.

3). Социалистический реализм (соцреализм)-господствующее художественное направление в литературе и искусстве СССР и других социалистических стран, представляющее собой эстетическое выражение социалистически осознанной концепции мира и человека.

4). Вызвано эпохой борьбы за установление и создание социалистического общества. Изображение идеалов жизни при социализме определяет как содержание, так и основные художественные и структурные принципы искусства....[3].

Исходя из вышеизложенных соображений, нетрудно понять отношение к творчеству художников, творивших в жанре, основанном на противоречии идей эпохи.

Основная часть: Авангардизм является анализ общего и специфического влияния различных художественно-эстетических контекстов и традиционного мышления на развитие казахской и узбекской живописи. За последний период в изобразительном искусстве обоих народов все большую актуальность приобретает вопрос о роли идеологического фактора в художественных процессах. Вдохновляясь обеими этими творческими школами, мы попытаемся поразмышлять о других художниках, достигших творческого совершенства.

В нем освещаются вопросы, направленные на формирование нового, национального духа, мышления и мировоззрения, характерного для изобразительного искусства региона. Также, в контексте данной темы взаимозависимости цивилизаций, методологической основой исследования является комплекс научных и практических разработок по проблемам взаимодействия культур, теория “культурного трансфера”.

На основе сравнительно-типологического анализа творческих поисков известных художников и модернистского подхода выявлены особенности генезиса изобразительного искусства региона как отказа от старой традиционной художественной системы в процессе становления новой европейской модели.

“Имена выдающихся художников Урала Тансыкбаева и Абылхана Кастеева историей искусства XX века определены на самые высокие места, что подтверждено и сегодняшним временем. 120-летний юбилей этих мастеров в 2024

году актуализирует поиски новых аспектов изучения их творчества, объясняет попытки подойти к своеобразию каждого, открывая новые ракурсы в понимании сложных перипетий историко-культурного контекста прошлого столетия”[4].

Во времена бывшего Советского Союза, особенно представителем местного народа всегда было нелегко достичь творческого совершенства и найти свой собственный творческий путь. Эту точку зрения можно понять из творческой биографии каждого местного художника.

Этот подход находит отражение не только в изобразительном искусстве, но и в музыке, литературе, прикладном искусстве и т. д. наших братских народов.

“Первые художники-«националы», как их называла советская критика, формировались в разных контекстах, ярко отразив общие и особенные черты первого этапа живописи региона. Поэтому, не останавливаясь лишь на сравнительном описании их творчества, которое слишком разное, чтобы выводить кого-то на первый или второй планы, обратимся к изучению особенностей генезиса новых для региона европейских форм в Казахстане и Узбекистане, которые каждый из художников своеобразно воплотил. Дистанция времени заострила вопросы пересмотра взглядов на всю историю искусства Центральной Азии XX в., поставила задачи осмысления новых материалов из архивов, фондов музеев. Все больше актуализируется вопрос о роли идеологического фактора в художественных процессах в искусстве минувшей эпохи”[5].

В государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева представлено 74 произведений художника. Работы демонстрируют самобытный стиль Урала Тансыкбаева, его творческое наследие и вклад в развитие национальной живописи.

Пейзажист и живописец Урал Тансыкбаев написал десятки известных работ, среди которых «Кураш», «Караван», «Утов», «На тропах войны», «Весна в Узбекистане» и другие. Урал Тансыкбаев создал произведения в историко-бытовом и портретном жанрах монументального искусства. Он изучал и творил под влиянием западноевропейского современного искусства, творчества мексиканских художников-монументалистов, среднеазиатской настенной живописи и искусства миниатюры.

Его первым учителем в студии при Ташкентском музее искусств (1923-1927) был Н. В. Розанов. Живописное мастерство, освоение импрессионистического

видения молодым Тансыкбаевым отразились в его работе «Портрет узбека» (1927, Музей Востока, Москва). В работах второй половины 30-х гг., как "Бричмулла", "Богустан", "Весенние работы", видно, что дальнейший путь художника определился в сторону пейзажного жанра.

Урал Тансыкбаев - это художник, который сумел через своё искусство связать народы Казахстана и Узбекистана, укрепив многовековую дружбу и взаимопонимание. Урал Тансыкбаев родился в один год с Абылханом Кастеевым. Оба художника стояли у истоков формирования национальных художественных школ своих стран, оказав значительное влияние на последующие поколения мастеров. Творчество двух великих художников стало глубоким посвящением родной земле, народу и природе - всему тому, что они чувствовали, любили и осознавали, создавая художественные образы своей эпохи.

Что феномен У. Тансыкбаева был, бесспорно, уникальным для той поры явлением и в некотором роде преждевременным, обогнавшим ход развития. На его ускоренное формирование, несомненно, оказывал влияние абсолютно другой контекст, если сравнить с А. Кастеевым в Казахстане. Несмотря на свой колоссальный природный дар, сохранявший традиционный культурный код, мироощущение А. Кастеева было близко к наиву. По типу развития он всем своим творчеством воплощал идею постепенного восприятия европейских форм искусства, в котором важным было овладение натурным восприятием при становлении художника нового типа.

Вопросы выбора пути развития национальной школы не ставились в плоскости индивидуальной пластической концепции, как например в живописи Узбекистана.

В заключении отметим, логика сменяющих друг друга направлений, учитывающая опыт предшественников, в целом привычная для европейского контекста, отсутствовала в тот исторический период.

Освоение нового в регионе проходило по типу ускоренного развития, порождая не столько противостояние новому или смелость адаптации, но и естественную потребность первых национальных художников сохранять часть своей истории, эстетики и ментальности. Эти условия во многом определяли не только динамику развития, но и пути, по которым формировалась живопись

Казахстана и Узбекистана, что ярко отражено в творчестве Абылхана Кастеева и Урала Тансыкбаева.

REFERENCES

1. Чепелев В. Искусство советского Узбекистана. Ленинград: Изд-во Ленингр. обл. союза сов. худ., 1935. 127 с.
2. Гройс Б. Смутный объект европоцентричного желания // Искус-ствознание. 2016. № 3. С. 28-39.
3. Большая российская энциклопедия 2004–2017. <https://old.bigenc.ru>.
4. Ахмедова Нигора Рахимовна Особенности формирования живописи Центральной Азии – Абылхан Кастеев и Урал Тансыкбаев. Сагун. 2024. № 1.
5. Абылхан Кастеев. Альбом. Главный ред. Еркін Нұразхан. Алматы, Онер, 2004, 160 с.
6. Ахмедова, Нигора. «Узбекистанский авангард: опыт типологической интерпретации». Central Asian Journal of Art Studies, т. 6, № 2, 2021, с. 140–152.
7. Бахтин, Михаил. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. Москва, 1990, 543 с. Вандровская, Елена. Абылхан Кастеев. Москва, Совет-ский художник, 1955, 61 с.
8. Искусство Советского Узбекистана. 1917–1972. Сборник статей. Научный редактор Лазарь Ремпель. Москва, Советский художник, 1976, 607 с.